

JUAN DE PRADOS

O CHASCO DEL ARRIERO.

PRIMERA PARTE.

En Valladolid famosa,
tan rica de ciudadanos,
cuanto llena de edificios
que fueron del mundo pasmo;
allí vivía un arriero
que se llamaba Juan Prados,
de estos que ganan su vida
trajinando con sus machos.
Tenía una propiedad
cuando subía á caballo,
se santiguaba, diciendo;
libreme Dios de los diablos,
de enemigos y ladrones,
de rodeos y peñascos,
de traiciones y maldades,
de cuestras y de barrancos;

y con estas bendiciones
caminaba confiado
que no tendría desgracia,
pesadumbre ni trabajo.
La muger tuvo gran cuenta
muchos días escuchando,
le dijo: marido mio
cuando vais a santiguaros
¿por qué no pedis á Dios
que os defienda de las manos
de las mugeres, que somos
mas astutas que los diablos?
De la cruz el diablo huye,
el enemigo del lazo.
de la escopeta el ladron,
y de cuestras rodeando,

Mas de las mugeres, cruces,
 lazos, escopetas, dardos,
 no bastan para librar
 al hombre de sus engaños.
 Juan Prados se disculpó
 diciendo: no os dé cuidado,
 Juana Gutierrez, aquesto,
 que por muchos hombres valgo;
 no me dan pena mugeres,
 que bien conozco su trato;
 yo sé que no habrá ninguna
 que me toque en el zapato:
 soy zahorí con las viejas
 con las viudas lapidario,
 con las doncellas Macías,
 con las taimadas taimado;
 hago recetas á muchas
 fingiendo ser boticario;
 sin ser médico las curo
 haciendo de gracia emplastos;
 no soy de estos arrieruelos
 que llevan á real de á cuatro
 la arroba hasta Madrid,
 porque yo soy jubilado,
 y así no me acuerdo de ellas
 cuando mis jornadas hago:
 porque todas me conocen,
 y saben que soy Juan Prados,
 Ausentóse, y la muger
 dijo: por vida de entrambos
 que me la habeis de pagar
 antes que se acabe el año.
 Llamó á una parienta suya,
 y dióla cuenta del caso,
 y ambas de conformidad
 solemne burla trazaron.
 Tuvieron para la noche,
 porque volveria cansado,
 aderezada una cena
 como para un veinticuatro:
 mucho pernil de tocino,
 diferencia de adobados,

chorizos de Estremadura,
 jamon de Rute, estremado,
 aceitunas sevillanas,
 nucees de Fuente del Arco,
 una ensalada italiana,
 salchichon napolitano,
 mil diferencias de cosas
 ajenas de lo ordinario,
 todo muy apetitoso
 para brindar y echar tragos.
 Vino tinto de Zamora,
 de Alarejos vino blanco,
 haciendo mistura de ellos
 para poder derribarlo.
 Llegó la noche y con ella
 Juan Prados bien fatigado
 del camino, tan sediento
 cuanto hambriento él y sus machos;
 Juana Gutierrez salió
 echóle al cuello los brazos,
 díjole dos mil requiebros,
 dióle de cenar temprano.
 Sentóse luego á la mesa,
 que estaba puesta en el patio;
 y pidiendo de beber
 no habia descuido en darlo.
 Sentia fuerza en el vino,
 y cuando pedia aguado,
 en lugar de agua le echaban
 vino blanco de tres años.
 Comió poderosamente,
 y obró tanto lo salado,
 que un tudesco parecia
 segun daba prisa al jarro.
 Llegó el calor á su punto,
 dióle el vino tal zarpazo
 que con los ojos alegres
 hacia tornasolados.
 Miraba al cielo y decia:
 ¿no veis qué de hombres armados
 bajan? dad acá mis armas,
 Juana Gutierrez; ¿qué aguardo?

hacia una mona alegre,
 era donaire escucharlo;
 veia de un candil diez luces,
 de una teja diez tejados.
 Levantóse de la mesa,
 tomó una vara en las manos,
 y se puso de manera
 como esgrimador taimado.
 Daba leccion á su sombra,
 diciendo: tira ese tajo,
 saca afuera el pie derecho,
 entra de revés tirando:
 estocada, uñas arriba,
 revuelve, uñas abajo
 cuchillada de mandoble,
 mete el pie izquierdo de un salto:
 entra con furia, revuelve,
 buena, dale á tu contrario;
 hiere el pecho descubierto:
 asienta, y venga ese cuarto.
 Cansado ya de esgrimir,
 dió con su cuerpo un porrazo,
 y con él vido mas luces
 que el dia de todos Santos.
 Acabado de caer,
 las mugeres le raparon
 las barbas y los bigotes,
 y en la cabeza un pedazo.
 Una corona le abrieron
 como fraile de San Pablo,
 y hecho tenian al punto
 de la misma Orden un hábito.
 Vistiéronlo, y parecia
 un reverendo frailazo.
 Y entre las dos le subieron
 en el uno de sus machos.
 Dieron con él estramuros,
 junto el gran Lázaro el santo,
 y dejándole sujeto
 á las escarchas del campo,
 las mugeres muy risueñas
 volvieron y se acostaron;

y él triste, la fria noche
 la sentia tanto cuanto.
 Cerca de la madrugada,
 con el fresco demasiado,
 el vino perdió sus fuerzas,
 como son grandes contrarios.
 El buen fraile poco á poco
 las barbas se iba tentando,
 diciendo: ¡válgame Dios!
 ¿qué es esto, no soy Juan Prados?
 ¿cómo no tengo vigotes?
 ¿quién las barbas me ha rapado?
 ¿pues no soy arriero yo?
 no lo soy, pues que me hallo
 con estos hábitos puestos.
 Dios ha hecho algun milagro,
 y sin duda que me quiere
 para convertir paganos;
 pero si no sé latín,
 ni leer en los breviarios,
 ¿qué tengo de convertir?
 Dios me ayudará, ¿qué aguardo?
 Levantóse muy confuso
 ya que el dia estaba claro,
 y viendo que á mucha prisa
 venia un fraile Descalzo;
 llegóse al Descalzo, y dijo.
 Deo gracias, padre; y turbado
 le preguntó que queria;
 dijo; saber dónde vamos.
 Dijole el Descalzo entonces:
 para Simancas me parto,
 á decir misa mañana
 por ser dia de San Marcos;
 y me holgaria infinito,
 si es predicador, que ambos
 hiciéramos el oficio:
 Juan Prados dijo: si, vamos.
 Fuéronse ambos á Simancas,
 y el cura regocijado,
 al nuevo predicador
 le recibe entre los brazos.

Diéronle una librería,
 en que estudiase algun rato;
 Juan Prados abrió los libros
 y todos los fué hojeando,
 dando al diablo las letras,
 cura, fraile y convidados,
 Cenó, y sin mirar mas libros,
 se acostó con desenfado
 en una cama curiosa,
 hecha con grande regalo.
 Durmió como un descosido,
 vestido y puestos los hábitos,
 que es ordinario en arrieros
 acostarse con zapatos.
 Despertóle la campana,
 que daba grandes golpazos,
 clamoreando el sermón;
 dijo la misa el Delcalzo
 pero tomando el arriero
 un breviario en la mano,
 dejando burlado al pueblo,
 se salió de él paso á paso.
 Acabado el Evangelio,
 la gente estaba esperando,
 y el buen padre los dejó
 sin sermón y sin breviario.
 Sintieronlo mucho todos,
 y la burla celebraron:
 Juan Prados, siendo ya noche,
 en Valladolid se ha entrado.
 Fuese derecho á su casa,
 y poco á poco llamando,
 se asomó Juana Gutierrez,
 y dijo: ¿quién ha llamado?
 ¿quién está ahí? Respondió:
 abre, muger, que yo llamo
 ¿Fraile en mi casa? Deo gracias:
 váyase el padre vigardo,
 que si llamo á mi marido
 haré le dé muchos palos.

Muger, que Juan Prados soy,
 abridme, que Soy Juan Prados,
 Respondió Juana Gutierrez:
 mire no le tire un canto,
 que le rompa la capilla
 juntamente con los cascós.
 Dijo el marido: señora,
 juro á Dios que no os engaño;
 Juan Prados soy, y por señas
 tengo un lunar en el brazo.
 No pudo sufrir la risa,
 viendo cuento tan gallardo:
 y luego abrió la puerta,
 y entró el padre Fray Fulano.
 Todavía pensativo
 se entró, sentóse y cenaron;
 y por postre de la cena
 el suceso le contaron;
 diciéndole que mirase
 si son las mugeres diablos,
 para santiguarse de ellas
 cuando subia á caballo,
 y que huyese de sus mañas,
 que no se alabase tanto,
 que si quiere, una muger,
 hará de un diablo, cuatro.
 Santiguóse el arriero,
 quedó confuso y turbado,
 haciendo en ella mas cruces
 que hay en el Monte santo.
 Estúvose dentro de casa
 mientras las barbas brotaron,
 quince dias, en los cuales
 sucedió un cuento galano,
 que verá el lector curioso
 en otro romance raro,
 donde con ardid notable
 se satisfizo el buen Prados
 de la burla tan pesada
 que su muger le ha ordenado.

SEGUNDA PARTE,

en la que se declara del modo que Juan Prados se vengò de su muger, en despique del chasco que ella le habia dado.

Picado Juan Prados, luego, de aquel tan pesado chasco que su muger le dispuso, despucarse quiso honrado. Y fué que en San Pablo, hubo primero dia de mayo, un sermon maravilloso del apóstol Santiago. Predicóle un fraile docto con un desenfado estraño; mozo, buena voz, discreto; digno de ser celebrado, Juana Gutierrez se halló

en la fiesta, contemplando la voz del predicador, cuyos ecos la mataron. Enamoróse del padre, vino á su casa alabando á su marido tal gracia, boca, discrecion y garbo. Juan Prados lo entendió luego, y dijo: por Dios sagrado, que en los cuernos de la luna me quieren poner, mis hados. Sin duda que á mi muger le parecen bien los hábitos:

carnero me quiero hacer,
 mas yo seré toro brabo.
 La muger le repetía
 mil donaires, hasta tanto
 que le persuadió al marido
 traiga al padre convidado.
 Dijo Juan Prados: muger,
 yo tengo muchos cuidados,
 quédese para otro día,
 que quiero ir mañana al campo.
 Prevenid aquesta alforja;
 ella ordenó todo el ható
 muy solícita y aprisa,
 que el amor la iba apretando.
 Salió Juan Prados de casa,
 y apartó luego al criado,
 y díjole: tú has de hacer
 un hecho como un romano.
 En Valladolid me quedo,
 y te daré diez ducados
 si me guardas el secreto
 y cumplies como fiel criado.
 Tú me tienes de decir
 todos aquellos recados
 que mi muger te mandare;
 en el castillo te aguardo.
 El criado prometió
 hacerlo con gran recato:
 despidióse de él, y el mozo
 vino á casa, y en entrando
 le dijo Juana Gutierrez:
 amigo, corre volando,
 y dale aquestos pañuelos
 al predicador, Fulano:
 diráste luego en saliendo
 que yo le beso la mano,
 y que para cierto intento
 dentro de mi casa le aguardo.
 Salió el mozo con gran prisa,
 fuese derecho á su amo
 contándole de su ama
 el presente y el recado.

Tomóle el marido y dijo:
 vuelve y dila que en el claustro
 le hallaste, y que respondió
 que estaba confuso en algo
 por no poderla servir
 como merece su trato:
 y que el prior no consiente
 que á tales horas salgamos:
 pero que mañana voy,
 aunque me siento cansado,
 pues predico en Gavaldon,
 que es junto á Lázaro el Santo,
 que lleve con que almorcemos,
 porque estaremos cansados,
 y que sea entre dos luces:
 vete, y haz como hombre honrado.
 Era el mozo socarrón,
 y dando parte del caso
 á su ama, comenzó
 á prevenir el canasto.
 Mató una gorda gallina,
 hizo rellenar un ganso,
 compúsose aquella noche,
 vistióse toda de raso.
 Juan Prados se aderezó,
 púsose su hábito blanco,
 y llevóse en una manga
 un garrote de tres palmos.
 Fué el primero á la estacada,
 aguardando á su contrario,
 la cual llegó muy alegre,
 al cabo de poco rato.
 Viendo al fraile, se llegó
 haciéndole mil halagos,
 á quien el marido astuto
 recibió con muchos palos.
 Meneóla las costillas,
 diciendo, con ceos raros:
 cumplid con vuestro marido,
 no busqueis tres pies al gato,
 noramala, para vos,
 no os den los frailes cuidados:

otra vez no os acontezca
 sacar frailes coronados.
 No seais mala muger,
 acudir á vuestro trabajo;
 ella entendió que era el fraile,
 y estaba toda temblando.
 Molióla todos los huesos,
 porque la daba á dos manos,
 á cuyos golpes huyó
 Juana Gutierrez sin manto.
 Fuése á casa, y acostóse
 hizo llamar cirujanos,
 y á otro dia su marido
 vino muy disimulado:
 preguntó por su muger:
 dióla á ella un sobresalto,
 y al fin el marido alegre
 la hizo curar despacio.
 Sintiéndose algo mejor,
 dijo el marido: apropiado
 es, señora, a questo tiempo,
 si á este fraile convidamos;
 mañana se ha de traer
 si os agrada. Mi Juan Prados,
 por Dios te pido no venga,
 que me moriré de espanto,
 no le traigais á mi casa,
 dejadlo, amigo, dejadlo,
 que ya me enfada su nombre,
 y me ha enfadado su trato.
 El marido porfiaba,
 y con ella pudo tanto,
 que dijo que le tragese
 con cuatrocientos mil diablos.
 Fué Juan Prados al convento,
 y al predicador llamando,
 á comer le convidó,
 y que fuese allá temprano:
 que se llevase un hisopo,
 y una reliquia de un santo;
 porque estaba endemoniada
 su muger, desde el verano,

Pidió licencia al prior:
 dióselo, tomó su encargo,
 y fuése á comer con ellos;
 y luego que hubo llegado
 se halló con la mesa puesta,
 y aderezados los platos.
 Juana Gutierrez sentada
 y sentida de los palos.
 Sentáronse por su órden
 todos tres, y comenzaron
 á comer con regocijo,
 Juana Gutierrez temblando,
 de cuando en cuando penia
 un ceño de cinco palmos
 hácia el fraile, á quien mostraba
 una cara de ahorcado,
 tenia baja la cabeza,
 y entre sí estaba hablando,
 jurándose con gestos,
 con ojos, dedos y manos.
 Acaso faltó en la mesa
 maliciosamente, un vaso;
 daba Juan Prados mil voces,
 no respondiendo el criado,
 colérico levantóse
 á buscarle; y entre tanto,
 Juana Gutierrez se alzó
 puestos los brazos en alto.
 Levantóse de puntillas
 hacia el triste convidado.
 diciéndole; ¡cómo, infame,
 traidor, arrogante, falso;
 de las mugeres honradas
 hacen burla los villanos!
 ¿Esto mereció mi amor
 por descubrirme á un bellaco?
 vive Dios que he de molerle;
 estaba el fraile temblando,
 y la muger arrojóle
 hácia la cabeza un plato.
 El padre sacó el hisopo,
 y al demonio conjurando,

hisopeaba á la triste,
 rezando en el breviario,
 y el *Asperges* repitiendo,
 decia el *Te Deum laudamus*:
 lastimábase de verla,
 y ella arrojáballe platos:
 santiguábase mil veces,
 las letanías rezando,
 decia: Jesus, señora,
 confesad vuestros pecados.
 Y vióse tan afligido
 el fraile, de ollas y bancos,
 que bajó por la escalera
 con mayor furia que un rayo.
 Siguióle Juana Gutierrez;
 el fraile atemorizado
 se fue para su convento
 con el paso apresurado.
 Juan Prados astutamente
 lo estaba todo mirando;
 lleno de risa salió
 menudeando los pasos;
 hizo piernas en la sala,
 caló el sombrero muy bajo,
 y con una risa falsa,
 remoquetés apuntando,
 le dijo: ¿qué hay, mi señora?

¿tan malo era el convidado?
 ¿tratóla mal algun dia
 en el Espíritu Santo?
 ¿dióla algunos palos? diga;
 advirte que quien dió palos
 fui yo, no se escandalice,
 que pienso darla otros tantos:
 que muger que se enamora
 teniendo marido honrado,
 pena semejante es poca,
 y aun merece un cadalso.
 Tambien burlar al marido
 con hábito de San Pablo,
 aunque sea un pobre arriero,
 no os ha sido bien contado.
 Dióla por aquella burla
 con un rodrigon tostado,
 media docena de muertos
 que la avivaron los lados.
 La muger con la razon,
 ambas rodillas juntando
 en el suelo, le pidió
 perdon de enojos pasados,
 Juan Prados le perdonó;
 Juana Gutierrez callando
 vivió con él muchos dias,
 y fueron buenos casados.

FIN.

CARMONA:—1850.

Imprenta y Librería de D. J. M. Moreno, calle de las Descalzas n. 1.